

SAINETE
DEL SI.

PERSONAS.

*Dos ladrones.
Un gracioso.*

*Un almonedero.
Una mujer.*

*Un vejete.
Músicos.*

CARMONA:

IMP. Y LIB. DE DON JOSE M. MORENO Y GALVEZ,
CALE MADRE DE DIOS, NUMERO 1.

1866.

SANMÉ DEL SI.

Salen los dos ladrones.

Amigo, ya el noble oficio
de ladron no tiene medra,
pues no se halla ocasion
en que las uñas se metan.
Ya de moho, sin cursarse,
no abren las llaves maestras,
y como no están trilladas
las ganzuas,crian yerba.
En fin, perecemos todos,
sin remedio.

2. Esto te altera,
cuando en el ingenio hay trazas,
con que todo se remedia?

1. Es imposible encontrarse.

2. Mire, si hallarse pudiera
un hombre tan majadero,
que con nosotros viniera,
y metiéndole en un coche,
bien vestido, á una almoneda
le lleváremos, y todos
con muy grandes reverencias,
fingiéndonos criados suyos,
con disimulo y cautela
dijéramos al tratante
que era un Señor de suprema

calidad, que por alahajas
venia desde su tierra,
y despues de haber tomado
fuentes, braseros y telas,
diciendo que ibamos todos
por dinero, á él en la tienda
le dejáramos, yo sé
que pudiera aquesta treta
valernos mas que pensamos.

1. Si pero en vano lo ordenas
porque donde ha de haber hombre
de tan sencilla rudeza,
que así se deje engañar?

2. No es posible que le hubiera.

1. No, pero no ha de quedar
jamás por mi diligencia.

2. Retiremos á un lado,
que viene gente.

Sale el Vejete y el Gracioso.

Vejete. Di, bestia,
no te he dicho que me busques
á aquel hombre que en la feria,
me habló el otro dia?

Gracioso. Yo,

bien le ví, mas si las señas
el no me dá, no es posible
conocerle aunque le viera.

Vejete. Será de buena estatura.

Gracioso. Cuál es la estatura buena?

Vejete. Tan alto.

*Pone la mano alla, y siempre es-
tá de aquella suerte.*

Gracioso. Estese quedito.

Vejete. Para qué?

Gracioso. Para que pueda
llevando así la medida,
hacer que no se me pierda:
pues hasta hallar á quien viére,
se la mediré á cualquiera.

Mide al Viejo.

Vejete. Ay tal simple?

Gra. No sois vos, que sois chico.

Vejete. Tente bestia,
y vete con mil demonios,
que por no verte, quisiera
no mandarte nunca nada,
y servirme yo.

Vase.

Gracioso. Que frema,
no he de buscar para hallarle
á quién la medida venga?

2. Aguardad que viene un hombre,
que si no mienten las señas,
parece un gran majadero.

1. Pues lleguemos.

Gracioso. Vaya de esta.

2. Ay que me ha muerto.

Gracioso. Este es grande:
vamos á este otro.

Mide al primero.

1. Qué intentas?

Gracioso. Este es chico.

Mide al segundo.

2. Majadero,
baja este brazo.

Baja el brazo.

Gracioso. Ay águila,
que se me ha ido aquí!
ay San Antonio! ay mi muestra!

Hace que la busca.

1. Qué buscas?

Gracioso. Aquí cayó.

2. Qué se ha caído?

Gracioso. La misma
medida que tiene un hombre,
que busco.

2. Cumplióse apriesa
nuestro deseo, que es simple.

Gracioso. Ay mi medida.

1. Eso deja.

Gracioso. Ayúdenmela á buscar,
que sino llevo respuesta,
me matará mi amo á cozes.

1. Pues para que no le temas,
puedes venir con nosotros.

Gracioso. Y habrá de comer siquiera
una ternera cocida?

2. Mira, te pondré una mesa
con pavos, pollas, perdices,
capones, tortas rellenas
de guindas, y manjar blanco.

Gracioso. Para mi solo? 2. Si.

Gra. Venga que me estoy muriendo
de hambre, vamos no se enfrie.

2. Espera,
que todo esto te daré,
si haces lo que yo te advierta.

Gracioso. Y qué he de hacer?

2. Que vestido de gala,
y plumas diversas,

has de venir con nosotros,
y entrar en una almoneda,
y á quanto te preguntaren,
solo has de dar por respuesta
si, mas por diferenciar,
tal vez cuando te se ofrezca,
dí tambien, es mucha cosa.

Gracioso. Como yo coma sin pena
haré lo que me mandaren.

1. Cumplióse la estratagemá.
2. Que en fin lo harás? *Gra.* Sí.

2. Que lindo.

1. Cómo te llamas? *Gracioso.* Si.

1. Apriesa
ha tomado la lección.

2. Mas pregunto tu simpleza,
nos has de echar á perder? *Gr.* Si.

2. A mil diablos, si esto hicieras,
te daría. *Gracioso.* Es mucha cosa.

2. Vamos que aun en la idea
imaginado, ninguno
mas á propósito fuera.

Entranse, y sale el Almonedero con su mujer.

Almoned. Cuelga aquestas polieras,
ponlas enfrente de las ordinarias,
para que mas reluzca la esterilla,
alcanza ese vestido, y mas le ensancha,
porque el Sol famosamente trilla,
y mete entre el dobléz aquesta mancha.
Y cuidado os encargo, y ojo alerta,
con todos los que entraren por la puerta:
y lo que mas encargo es la bajilla,
porque hay dama de aquestas de la villa,
que entra buena, y sana en la almoneda,
sin que estorvarse, ni impedirse aquesto pueda,
le dá un achaque allí mas de repente,
y en un brazo sacar suele una fuente.

Mujer. Todo está prevenido: cosa es rara?

Criada. Con cuidado estaremos.

Dentro. Para, para.

Sale Cosme de gala, con pluma y banda.

1. Aquí puede comprar vueseñoría,
que esta es casa, señor, de gran valía.

Almoned. Usted me hace merced.

1. Servirle espero.

Almoned. Pregunto, quien es este caballero?

1. Es el Varón de Sandi.

Almoned. Es de gran casa?

Ya se reconoce, miren lo que pasa.

Almoned. Quiere vueseñoría sentarse?

Cosme. Si.

2. Ya empieza.

Mujer. Que propia es de señores la llaneza.

1. Comprar quiere preseas diferentes.

Almoned. Gusta vueseñoria de estas cuatro fuentes?

Cosme. Sí.

1. Vaya usted apartando.

Almoned. Quiere vueseñoria,
este aguamanil y esta vacia?

Cosme. Sí.

Mujer. Quiere vueseñoria dos terlizes,
labrados de hermosísimos matizes,

Cosme. Sí.

2. Allí hay un buen brasero,
quíerele vueseñoria?

Cosme. Sí.

Almoned. Gran caballero.

1. Pues vamos despachando,
y la cuenta usted vaya ajustando.

Almoned. Todo tiene su tasa. 2. Eso queremos,
y en ajustando por dinero iremos,
si gusta vueseñoria. *Cosme.* Sí.

Almoned. Esto me place.

Mujer. Muy buena venta has hecho.

Almoned. Dios lo hace.

Mujer. Que poquitas razones
gasta el señor.

1. Son melancolicones.
y el Varon de Grandi trae un cuidado,
que está de un imposible enamorado.

Mujer. Su gran silencio admira.

1. Como discreto al fin calla, y suspira.

Almoned. Dos mil ducados ha mensado
lo que se lleva.

Cosme. Sí.

Mujer. Miren que agrado.

1. Gusta vueseñoria de quedarse
mientras este dinero va á contarse?

Cosme. Sí.

1. Pues sor mayordomo,
cargue con todo aquesto.

2. Lindo, cómo?

Almoned. Está bien acordado,
porque halle el coche desembarazado
el Varon mi señor para volverse.

1. Aquí puede vueseñoría entretenerse
en ver algunas joyas mientras vamos.

Cosme. Sí.

2. Linda burla.

Almoned. No es malo que comamos,
para tener desembarazado el día.

Mujer. Delante del señor?

Almoned. Su señoría nos dará licencia.

Cosme. Sí.

Almoned. Ola, Teresa,
luego al instante pon aquí la mesa.

Criad. Ya está aquí prevenida.

Almoned. Trae el asado y saquen la comida.

Criad. Ya tienen en la mesa la vianda.

Almoned. Cracias á Dios que hallé una polla blanda;
quiere vueseñoría un bocado?

Cosme. Sí, gran cosa es, señor, el ser soldado.

Llega la silla á la mesa Cosme, y pónese á comer.

Almoned. Sírvase de beber vueseñoría.

Mujer. Pues beba con la garrafa,
que está fría.

Almoned. Digo, aquestos criados
no quisiera que fueran redomados,
y se llevasen lo que os he vendido:
pareceos que con todo se habrán ido?

Cosme. Sí.

Almoned. Que si decis con flema tan melosa?
gran tonto parecéis.

Cosme. Es mucha cosa.

Sale el Vejete.

Vejete. Ha de casa,

Mujer. Quién es?

Vejete. Qué hace la gente?

Almoned. Solamente comer, si sois servido?

Vejete. Bartolillo está acá? quién le ha traído?

Almoned. Qué Bartolillo? estais desalumbrado?
que es el señor varon.

Vejete. Os la han pegado;
algunos le vistieron de este traje,
y os han robado.

Cosme. Sí.

Vejete. Sois un salvaje.

Almoned. Es verdad que has venido disfrazado?

Cosme. Sí.

Almoned. Luego es verdad tambien que me han robado?

Cosme. ¡ Sí.

Vejete. A todo dice sí, gentil despacho.

Almoned. Estais borracho.

Cosme. Sí.

Vejete. Vos sois borracho?

pues han hecho ahora tal pandilla.

Mujer. Desdichada de mí! ay mi bajilla!

Almoned. Daréle á ese animal; que hablar osa,
cuarenta puntapies.

Cosme. Es mucha cosa.

Mujer. Al aire esparso quejas, ay de mí!
parecerá mi plata?

Cantan. Sí, sí, sí.

1. Porque yo mis señores he jugado,
y de cuanto perdí me he desquitado,
y su hacienda le vuelvo, y buen barato:
y si le pareciere al mentecato,
de Bartolo el bailar, festejaremos
la burla.

Cosme. Sí.

Todos. Vaya y bailemos:
muy mal jugó á las damas
Almonedero,
sí, sí, sí,
pues le soplan las piezas,
no sabe el juego,

no, no, no,
cuantos entendidos
opinion cobran,
sí, sí, sí,
con un sí solamente,
y un mucha cosa,
no, no, no, no, no.

FIN.